

Identitas Politik Sebagai Bentuk *Social Validation* di Media Sosial

Adini Alhusna¹, Aldora Azza Putra², Alfiyatus Syakdiah³, Denita Agustina⁴, Khoiriya Ulfah⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial pada era digital. Perkembangan media sosial telah mengubah cara individu membangun dan menampilkan identitas diri, termasuk identitas politik, sebagai sarana memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan sosial dari lingkungan digitalnya. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan desain penelitian *PRISMA* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang direkomendasikan dalam penulisan jurnal ilmiah terindeks SINTA. Proses kajian dilakukan melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi terhadap berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan tema identitas politik, media sosial, dan *social validation*. Hasil kajian menunjukkan bahwa identitas politik di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ekspresi ideologis, tetapi juga sebagai representasi diri yang digunakan individu untuk memperoleh

validasi sosial dan rasa memiliki terhadap kelompok tertentu. Validasi sosial melalui *likes*, komentar, dukungan kelompok, serta mekanisme *echo chamber* memperkuat identitas politik yang dimiliki individu dan mendorong keterlibatan politik digital generasi muda. Namun, dinamika tersebut juga berpotensi memunculkan polarisasi, ujaran kebencian, dan perilaku agresif ketika validasi sosial tidak terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa identitas politik sebagai bentuk *social validation* merupakan fenomena psikososial yang kompleks dan berkembang secara signifikan di ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital dan kemampuan berpikir kritis menjadi penting untuk menciptakan ruang demokrasi digital yang sehat dan inklusif.

Kata Kunci: identitas politik, *social validation*, media sosial, politik identitas, generasi muda, *Systematic Literature Review*

ABSTRACT

This study aims to analyze political identity as a form of social validation on social media in the digital era. The development of social media has transformed the way individuals construct and display their identities, including political identity, as a means of gaining recognition, acceptance, and social support from their digital environment. This study employed a Systematic Literature Review (SLR) method using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) research design, which is commonly recommended for SINTA-indexed scientific journals. The review process involved identification, screening, eligibility, and inclusion stages of scientific articles related to political identity, social media, and social validation. The findings indicate that political identity on social media functions not only as a form of ideological expression but also as a representation of self used by individuals to obtain social validation and a sense of belong-

ing within certain groups. Social validation through likes, comments, group support, and echo chamber mechanisms strengthens individuals' political identities and encourages digital political participation among younger generations. However, these dynamics also have the potential to trigger polarization, hate speech, and aggressive behavior when social validation is not fulfilled. This study concludes that political identity as a form of social validation is a complex psychosocial phenomenon that has significantly developed within digital spaces. Therefore, digital literacy and critical thinking skills are essential in creating a healthy and inclusive digital democratic environment.

Keywords: *political identity, social validation, social media, identity politics, youth generation, Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial pada era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, teru-

tamadalam cara individu membangun, menampilkan, dan mempertahankan identitas dirinya di ruang publik. Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Instagram, X,

TikTok, dan Facebook tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang sosial baru yang memungkinkan individu memperoleh perhatian, pengakuan, serta penerimaan dari lingkungan sosialnya. Media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menampilkan berbagai bentuk representasi diri melalui unggahan foto, video, opini, maupun aktivitas interaksi digital lainnya. Dalam konteks tersebut, aktivitas di media sosial sering kali tidak terlepas dari kebutuhan individu terhadap *social validation* atau validasi sosial, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, apresiasi, dan penerimaan dari orang lain melalui respons sosial yang muncul di ruang digital. Respons seperti *likes*, komentar, *shares*, maupun dukungan dari sesama pengguna menjadi bentuk simbolik penerimaan sosial yang dapat memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri di lingkungan digital (Alviano & Saloom, 2022).

Fenomena kebutuhan akan *social validation* di media sosial semakin berkembang seiring meningkatnya intensitas penggunaan media sosial pada berbagai kelompok usia, khususnya generasi muda. Individu tidak hanya menggunakan media sosial sebagai sarana hiburan atau komunikasi, tetapi juga sebagai media untuk membangun citra diri dan

menunjukkan identitas sosial yang dimiliki. Dalam kondisi ini, media sosial berfungsi sebagai ruang performatif di mana individu secara sadar maupun tidak sadar berusaha menampilkan sisi tertentu dari dirinya agar mendapatkan pengakuan sosial dari kelompok yang dianggap relevan. Identitas yang ditampilkan di media sosial kemudian tidak lagi bersifat personal semata, melainkan menjadi bagian dari proses sosial yang dipengaruhi oleh respons dan penilaian publik digital. Akibatnya, individu cenderung membangun identitas yang sesuai dengan ekspektasi sosial kelompok tertentu demi mempertahankan rasa diterima dan diakui dalam komunitas digitalnya (Alviano & Saloom, 2022).

Salah satu bentuk identitas yang semakin sering ditampilkan di media sosial adalah identitas politik. Identitas politik di era digital tidak hanya diwujudkan melalui partisipasi politik formal seperti pemilihan umum atau keterlibatan dalam organisasi politik, tetapi juga melalui berbagai aktivitas digital seperti menyampaikan opini politik, membagikan berita politik, menggunakan simbol atau atribut politik tertentu, hingga menunjukkan dukungan terhadap tokoh maupun kelompok politik tertentu di media sosial. Dalam praktiknya, identitas politik tidak

hanya menjadi bentuk ekspresi ideologis individu, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari representasi diri yang ditampilkan kepada publik digital. Individu sering kali menggunakan identitas politik sebagai sarana untuk menunjukkan keberpihakan, memperoleh pengakuan sosial, serta membangun kedekatan emosional dengan kelompok yang memiliki pandangan politik serupa. Dengan demikian, identitas politik di media sosial tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan individu terhadap *social validation* di lingkungan digital (Suciati & Nuqul, 2025).

Kajian mengenai identitas sosial yang dilakukan oleh Alviano dan Saloom (2022) menjelaskan bahwa identitas sosial merupakan bagian penting dari konsep diri individu yang terbentuk melalui keterikatan dengan kelompok tertentu. Individu membangun pemahaman mengenai dirinya berdasarkan rasa memiliki terhadap kelompok sosial yang dianggap relevan dengan nilai, keyakinan, maupun orientasi dirinya. Dalam konteks media sosial, konsep identitas sosial menjadi semakin relevan karena ruang digital memungkinkan individu menunjukkan afiliasi sosial maupun politik secara lebih terbuka kepada publik. Ketika individu memperoleh respons positif berupa dukungan, persetujuan, atau

apresiasi dari kelompok yang memiliki kesamaan pandangan, maka identitas yang ditampilkan akan semakin kuat dan dipertahankan. Sebaliknya, ketika individu tidak memperoleh validasi sosial, maka terdapat kemungkinan munculnya perubahan perilaku digital untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan identitas politik di media sosial sangat dipengaruhi oleh proses interaksi sosial dan kebutuhan akan penerimaan sosial secara daring (Alviano & Saloom, 2022).

Selain itu, media sosial juga memberikan ruang yang luas bagi individu untuk membangun kesadaran politik sekaligus memperkuat identitas politiknya melalui interaksi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Suciati dan Nuqul (2025) menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk identitas politik, khususnya pada perempuan, melalui proses pertukaran informasi politik, diskusi publik, dan keterlibatan dalam aktivitas politik daring. Penelitian tersebut menemukan bahwa penggunaan media sosial dapat meningkatkan *self-efficacy* politik dan partisipasi politik individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana memperoleh informasi politik, tetapi juga menjadi

ruang untuk membangun rasa percaya diri politik melalui dukungan sosial dari pengguna lain. Respons positif yang diterima individu di media sosial, seperti apresiasi dan dukungan terhadap opini politik yang disampaikan, mampu memperkuat keyakinan individu terhadap identitas politik yang dimilikinya. Dengan kata lain, identitas politik yang ditampilkan di media sosial sering kali dipertahankan karena memberikan pengalaman penerimaan sosial dan penguatan psikologis bagi individu (Suciati & Nuqul, 2025).

Keterkaitan antara aktivitas politik digital dan kebutuhan akan validasi sosial juga terlihat dalam penelitian Ramli (2026) mengenai hubungan validasi sosial Instagram dengan konsumsi berita politik nasional pada mahasiswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu cenderung terlibat dalam aktivitas politik digital bukan hanya karena kebutuhan terhadap informasi politik, tetapi juga karena adanya dorongan psikologis untuk memperoleh perhatian dan penerimaan sosial dari lingkungan digitalnya. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial sering kali mengonsumsi, membagikan, dan mendiskusikan isu politik sebagai bagian dari upaya membangun citra diri di media sosial. Aktivitas tersebut kemudian menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa dirinya memiliki

kepedulian sosial, wawasan politik, maupun keberpihakan terhadap isu tertentu. Dalam konteks ini, identitas politik yang ditampilkan melalui media sosial berfungsi sebagai alat representasi diri yang digunakan untuk memperoleh legitimasi sosial dan pengakuan dari kelompok sosial tertentu. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa identitas politik di media sosial tidak hanya berkaitan dengan orientasi politik individu, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan psikologis akan *social validation* (Ramli, 2026).

Perkembangan politik identitas di era digital semakin memperkuat kecenderungan individu menggunakan media sosial sebagai sarana memperoleh validasi sosial. Soenjoto (2019) menjelaskan bahwa generasi milenial Indonesia merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh politik identitas akibat tingginya intensitas penggunaan media sosial dan teknologi digital. Isu politik identitas sering dimanfaatkan untuk membangun solidaritas kelompok, memperkuat loyalitas ideologis, serta menciptakan kedekatan emosional antaranggota kelompok sosial tertentu. Dalam praktiknya, individu cenderung menampilkan identitas politik tertentu agar memperoleh rasa diterima, diakui, dan dianggap bagian dari kelompok yang memiliki kesamaan pandangan politik. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa identitas politik di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk orientasi politik, tetapi juga sebagai alat sosial untuk membangun rasa memiliki terhadap kelompok tertentu. Semakin besar dukungan sosial yang diterima individu dari kelompok digitalnya, maka semakin kuat pula kecenderungan individu mempertahankan identitas politik yang dimilikinya (Soenjoto, 2019).

Fenomena identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial juga menunjukkan adanya perubahan pola interaksi sosial masyarakat modern. Pada era sebelumnya, identitas politik cenderung dibangun melalui interaksi langsung di lingkungan sosial nyata seperti organisasi, komunitas, atau partai politik. Namun, perkembangan media sosial menyebabkan proses pembentukan identitas politik bergeser ke ruang digital yang lebih terbuka, cepat, dan masif. Individu kini dapat dengan mudah memperoleh dukungan sosial dari pengguna lain tanpa harus terlibat dalam interaksi tatap muka secara langsung. Hal ini menyebabkan identitas politik menjadi semakin mudah dipertontonkan dan dipertahankan karena adanya mekanisme validasi sosial yang tersedia secara instan di media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap dinamika

psikologis maupun sosial dalam pembentukan identitas politik masyarakat digital.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai identitas sosial, politik identitas, penggunaan media sosial, dan validasi sosial secara terpisah, kajian yang secara khusus mengintegrasikan identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada hubungan media sosial dengan partisipasi politik, perilaku konsumsi informasi politik, maupun pembentukan identitas sosial tanpa secara mendalam menjelaskan bagaimana identitas politik digunakan individu sebagai sarana memperoleh pengakuan sosial di ruang digital. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada kelompok tertentu maupun platform media sosial tertentu sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan konsep identitas politik sebagai bentuk validasi sosial di media sosial (Alviano & Saloom, 2022; Ramli, 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis

berbagai hasil penelitian terkait identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial. Penggunaan metode *SLR* menjadi penting karena mampu memberikan pemetaan penelitian secara sistematis, komprehensif, dan terstruktur mengenai hubungan antara identitas politik, media sosial, dan kebutuhan validasi sosial. Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan berbagai temuan penelitian dari beragam perspektif sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika identitas politik di ruang digital. Selain itu, pendekatan *SLR* juga dapat membantu menemukan pola penelitian, kecenderungan teori, serta kesenjangan penelitian yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memahami perkembangan identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial pada era digital saat ini.

LANDASAN TEORI

A. Social Validation

Social validation atau validasi sosial merujuk pada kebutuhan individu untuk memperoleh pengakuan, apresiasi, dan penerimaan dari orang lain melalui respons sosial yang muncul di lingkungan digitalnya. Dalam

konteks media sosial, validasi sosial diwujudkan melalui respons berupa *likes*, komentar, *shares*, maupun berbagai bentuk dukungan dari sesama pengguna yang berfungsi sebagai simbol penerimaan sosial dan memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri (Alviano & Saloom, 2022).

Situmorang dan Hayati (2023) dalam penelitiannya mengenai media sosial Instagram sebagai bentuk validasi dan representasi diri menemukan bahwa mahasiswa secara aktif menggunakan Instagram sebagai sarana memperoleh validasi sosial. Mahasiswa menampilkan citra diri melalui unggahan foto, *story*, dan berbagai aktivitas visual lainnya dengan tujuan memperoleh pengakuan dari orang lain. Validasi sosial diperoleh melalui respons pengguna lain, seperti *like*, komentar, dan perhatian digital. Menariknya, setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam membangun kesan diri, misalnya ingin terlihat estetik, aktif berorganisasi, atau memiliki karakter tertentu di media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan validasi sosial mendorong individu untuk secara selektif dan strategis menampilkan aspek-aspek tertentu dari dirinya di ruang digital.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan Ramli (2026) dalam penelitiannya mengenai hubungan validasi sosial Instagram dengan

konsumsi berita politik nasional pada mahasiswa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu cenderung terlibat dalam aktivitas digital bukan semata karena kebutuhan informasi, melainkan juga karena adanya dorongan psikologis untuk memperoleh perhatian dan penerimaan sosial dari lingkungan digitalnya. Mahasiswa sebagai pengguna aktif media sosial kerap mengonsumsi, membagikan, dan mendiskusikan isu-isu tertentu sebagai bagian dari upaya membangun citra diri, menunjukkan kepedulian sosial, serta memperoleh legitimasi dari kelompok sosial tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa *social validation* tidak sekadar menjadi efek samping dari aktivitas digital, tetapi telah berkembang menjadi salah satu motivasi utama yang mendasari perilaku individu di media sosial.

Lebih lanjut, Khairina dkk. (2022) menemukan bahwa algoritma media sosial turut memperkuat mekanisme *social validation* melalui fenomena *echo chamber*. Algoritma menyebabkan pengguna lebih sering menerima konten yang selaras dengan pandangan dan preferensi pribadi mereka, sehingga media sosial menjadi ruang yang terpersonalisasi. Dalam kondisi ini, individu lebih mudah memperoleh validasi sosial karena berada dalam lingkaran kelompok yang

sudah memiliki kesamaan pandangan, sehingga apresiasi dan dukungan sosial lebih mudah diperoleh dari sesama anggota kelompok. Hal ini menciptakan siklus di mana validasi sosial mendorong individu untuk semakin memperkuat identitas dan pandangan yang relevan dengan kelompoknya di media sosial.

B. Identitas Politik

Identitas politik merupakan salah satu bentuk identitas sosial yang mencerminkan keberpihakan, orientasi, maupun keterikatan individu terhadap kelompok, nilai, atau ideologi politik tertentu. Alviano dan Saloom (2022) menjelaskan bahwa identitas sosial sebagai kerangka yang menaungi identitas politik ini merupakan bagian penting dari konsep diri individu yang terbentuk melalui keterikatan dengan kelompok tertentu. Individu membangun pemahaman mengenai dirinya berdasarkan rasa memiliki terhadap kelompok sosial yang dianggap relevan dengan nilai, keyakinan, maupun orientasi politiknya.

Dalam konteks media sosial, Wildan dkk. (2020) memaparkan bagaimana media sosial membentuk identitas politik secara konkret melalui studi terbentuknya identitas "cebong" dan "kampret" di Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa media sosial bukan sekadar tempat diskusi politik,

melainkan juga berkembang menjadi ruang untuk menunjukkan keberpihakan kelompok dan mencari dukungan sosial dari orang-orang yang sepemikiran. Identitas politik terbentuk melalui konflik antarkelompok dan diperkuat lewat interaksi berulang di media sosial. Pengguna cenderung merasa lebih diterima ketika mendapat dukungan dari kelompok politik yang sama, yang menunjukkan kuatnya keterkaitan antara identitas politik dan kebutuhan akan penerimaan sosial.

Harsono (2023) dalam penelitiannya mengenai politik identitas dan partisipasi politik di media sosial pada generasi Z di Kota Malang menemukan bahwa politik identitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan kontra di media sosial. Semakin tinggi politik identitas seseorang, semakin besar kecenderungan munculnya perilaku yang kontra-produktif, kontroversial, agresif, dan melanggar privasi dalam aktivitas politik digital. Temuan ini menunjukkan bahwa identitas politik yang kuat di media sosial tidak selalu menghasilkan partisipasi politik yang konstruktif, tetapi dapat pula mendorong perilaku yang bersifat defensif demi mempertahankan identitas kelompok di ruang digital.

Judijanto dkk. (2024) menambahkan bahwa politik identitas dan penggunaan me-

dia sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik digital generasi milenial dan generasi Z di Indonesia. Generasi muda cenderung lebih aktif terlibat dalam politik ketika identitas sosial, budaya, agama, atau kelompok tertentu diperkuat melalui media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter menjadi sarana utama untuk memperoleh informasi politik, berdiskusi, menyampaikan opini, serta mengikuti kampanye digital. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial juga memunculkan risiko negatif berupa meningkatnya misinformasi, polarisasi opini, ujaran kebencian, dan penguatan narasi berbasis identitas yang berpotensi memecah masyarakat.

Identitas politik juga tidak selalu terbatas pada ruang digital. Herdiana (2019) dalam penelitiannya di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa identitas politik berbasis nilai Islam digunakan oleh calon kepala desa untuk membangun citra religius dan meningkatkan elektabilitas. Politik identitas diwujudkan melalui latar belakang keluarga religius, penggunaan simbol-simbol Islam, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan. Masyarakat desa cenderung memilih pemimpin yang dianggap religius, jujur, dan amanah karena identitas tersebut menciptakan kedekatan emosional

dan rasa percaya. Temuan ini memperlihatkan bahwa identitas politik, baik di ruang digital maupun nyata, berfungsi sebagai alat representasi diri yang digunakan individu untuk memperoleh penerimaan dan dukungan dari kelompok sosialnya.

C. Hubungan antara *Social Validation* dan Identitas Politik di Media Sosial

Identitas politik dan *social validation* merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam dinamika media sosial. Ketika individu menampilkan identitas politik di media sosial dan memperoleh respons positif berupa dukungan, persetujuan, atau apresiasi dari kelompok yang memiliki kesamaan pandangan, identitas tersebut akan semakin diperkuat dan dipertahankan. Sebaliknya, ketika validasi sosial tidak diperoleh, individu cenderung menyesuaikan perilaku digitalnya agar lebih selaras dengan ekspektasi kelompok sosialnya (Alviano & Saloom, 2022).

Wildan dkk. (2020) secara spesifik menunjukkan bahwa individu cenderung mencari pengakuan sosial melalui identitas politik yang mereka tampilkan, dan rasa diterima oleh kelompok politik yang sama menjadi penguatan psikologis yang mendorong individu untuk semakin memperkuat identitas tersebut. Sementara itu, Judijanto dkk. (2024) menegaskan bahwa media sosial

memungkinkan mobilisasi politik secara cepat dan masif melalui penguatan identitas kelompok, yang pada gilirannya semakin mengokohkan hubungan antara identitas politik dan kebutuhan akan validasi sosial di era digital. Dengan demikian, identitas politik di media sosial tidak hanya mencerminkan orientasi ideologis individu, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang digunakan untuk membangun rasa memiliki, memperoleh pengakuan, dan memenuhi kebutuhan psikologis akan penerimaan dari lingkungan digitalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai penelitian yang berkaitan dengan identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial. Desain penelitian yang digunakan mengacu pada pedoman *PRISMA* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang banyak direkomendasikan dalam publikasi jurnal ilmiah terindeks SINTA karena mampu memberikan proses kajian literatur yang sistematis, transparan, dan terstruktur.

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat proses utama, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion*. Pada tahap identifikasi, peneliti melakukan penelusuran artikel ilmiah melalui berbagai sumber literatur seperti Google Scholar, Garuda, dan jurnal nasional terakreditasi dengan kata kunci “identitas politik”, “social validation”, “media sosial”, “politik identitas”, dan “validasi sosial digital”. Tahap *screening* dilakukan dengan menyaring artikel berdasarkan relevansi judul, abstrak, serta kesesuaian topik penelitian. Selanjutnya pada tahap *eligibility*, artikel dipilih berdasarkan kriteria inklusi seperti artikel ilmiah yang membahas hubungan identitas

politik, media sosial, dan validasi sosial, diterbitkan dalam rentang tahun yang relevan, serta memiliki keterkaitan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena berfokus pada interpretasi dan analisis mendalam terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi isi penelitian, dan sintesis literatur untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai identitas politik sebagai bentuk *social validation* di media sosial.

Tabel 1. Ringkasan Studi yang Ditinjau

No	Author & Tahun	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Situmorang & Hayati (2023)	<i>Jurnal Sosiologi Nusantara</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial Instagram digunakan oleh mahasiswa sebagai sarana untuk memperoleh validasi dan merepresentasikan diri. Mahasiswa menampilkan citra diri melalui unggahan foto, story, dan aktivitas visual lainnya agar mendapatkan pengakuan dari orang lain. Validasi sosial diperoleh melalui respons pengguna lain

			seperti <i>like</i> , komentar, dan perhatian digital. Setiap mahasiswa memiliki cara yang berbeda dalam membangun kesan diri, seperti ingin terlihat estetik, aktif berorganisasi, atau memiliki karakter tertentu di media sosial.
2.	Harsono (2023)	<i>Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan kontra di media sosial pada generasi Z. Semakin tinggi politik identitas seseorang, maka semakin besar kecenderungan munculnya perilaku kontra-produktif, kontroversial, agresif, dan melanggar privasi dalam aktivitas politik digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa politik identitas tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan laten, keterlibatan pengikut, dan keterlibatan ekspresif di media sosial.
3.	Muhammad Wildanddkk. (2020)	<i>Journal of Politics and Policy</i>	Jurnal ini membahas bagaimana media sosial membentuk identitas politik “cebong” dan “kampret” sebagai simbol kelompok politik di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial bukan cuma tempat diskusi politik, tapi juga menjadi ruang untuk menunjukkan keberpihakan kelompok dan mencari dukungan sosial dari orang-orang yang sepemikiran. Hasil penelitian menemukan bahwa identitas politik terbentuk melalui konflik

			<p>antarkelompok dan diperkuat lewat interaksi di media sosial. Pengguna media sosial cenderung merasa lebih diterima ketika mendapat dukungan dari kelompok politik yang sama. Ini cocok banget sama konsep social validation, karena individu mencari pengakuan sosial melalui identitas politik yang mereka tampilkan.</p>
4.	<p>Khairina, R., Haris, M. Z., Kharisma, R., & Nayla, Y. (2022)</p>	<p><i>Journal of Civics and Education Studies</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena <i>echo chamber</i> di media sosial membuat mahasiswa lebih sering terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan dan preferensi pribadi mereka. Mayoritas mahasiswa sebenarnya telah merasakan dampak <i>echo chamber</i>, meskipun sebagian besar belum memahami istilah tersebut secara langsung. Algoritma media sosial menyebabkan mahasiswa lebih sering menerima konten politik yang mendukung tokoh atau pandangan yang mereka sukai, sehingga media sosial menjadi terpersonalisasi sesuai preferensi pengguna. Penelitian juga menemukan bahwa interaksi di media sosial dapat memperkuat keyakinan politik dan berpotensi memunculkan polarisasi politik. Namun, sebagian besar mahasiswa masih berusaha mencari informasi dari sumber lain dan tetap terbuka terhadap pandangan yang berbeda. Mahasiswa juga cenderung</p>

			<p>tetap nyaman berdiskusi dengan orang yang memiliki pendapat politik berbeda, sehingga efek polarisasi politik pada mahasiswa tidak terlalu ekstrem dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.</p>
5.	<p>Loso Judijanto, Hilarius Wandan, Nur Ayu, Andri Triyantoro, Suroso (2024)</p>	<p><i>Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora (SISH)</i></p>	<p>Penelitian menemukan bahwa politik identitas dan penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik digital generasi Milenial dan Generasi Z di Indonesia. Media sosial menjadi sarana utama bagi generasi muda untuk memperoleh informasi politik, berdiskusi, menyampaikan opini, mengikuti kampanye digital, dan berpartisipasi dalam aktivitas politik secara daring. Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memperkuat hubungan antara politik identitas dan keterlibatan politik digital. Generasi muda cenderung lebih aktif terlibat dalam politik ketika identitas sosial, budaya, agama, atau kelompok tertentu diperkuat melalui media sosial. Penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial memungkinkan mobilisasi politik secara cepat dan luas melalui platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Namun, penggunaan media sosial juga memiliki dampak negatif</p>

			berupa meningkatnya risiko misinformasi, polarisasi opini, ujaran kebencian, dan penguatan narasi politik berbasis identitas yang dapat memecah masyarakat. Selain itu, penelitian menegaskan pentingnya literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kebijakan moderasi konten agar media sosial dapat digunakan sebagai ruang demokrasi yang sehat, inklusif, dan konstruktif bagi generasi muda Indonesia.
6.	Dian Herdiana (2019)	<i>Jurnal TAPIs: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon kepala desa di Kabupaten Bandung Barat menggunakan nilai-nilai Islam sebagai politik identitas untuk membangun citra religius dan meningkatkan elektabilitas dalam pemilihan kepala desa. Politik identitas dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui latar belakang keluarga religius seperti berasal dari keluarga pesantren atau tokoh agama, penggunaan simbol-simbol Islam seperti pakaian islami, penggunaan bahasa bernuansa Islam, dan perilaku religius, serta keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial-keagamaan seperti pengajian, syukuran, peringatan hari besar Islam, dan kegiatan masyarakat lainnya. Penelitian juga menemukan bahwa masyarakat desa cenderung memilih calon pemimpin yang

			<p>dianggap religius, jujur, amanah, sopan, dan aktif dalam kegiatan keagamaan karena dianggap mampu menjadi teladan dan menjaga nilai-nilai Islam di lingkungan masyarakat. Selain itu, nilai Islam dan budaya Sunda menjadi dasar utama masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan kepala desa. Politik identitas berbasis Islam tidak digunakan untuk menyerang lawan politik, tetapi lebih diarahkan untuk membangun citra positif sebagai pemimpin religius, memperoleh dukungan masyarakat, memperkuat kedekatan sosial dengan warga, serta meningkatkan peluang kemenangan dalam pemilihan kepala desa.</p>
--	--	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap keenam jurnal yang di-review menghasilkan empat tema utama:

1. Identitas Politik sebagai Representasi Diri di Ruang Digital

Media sosial telah menjadi ruang performatif utama bagi individu dalam membangun dan menampilkan identitas politiknya. Situmorang dan Hayati (2023) menemukan bahwa pengguna media sosial secara aktif membangun representasi diri melalui konten yang diunggah demi memperoleh pengakuan sosial. Dalam konteks identitas

politik, Wildan dkk. (2020) memperlihatkan bahwa label seperti "cebong" dan "kampret" merupakan identitas politik yang dikonstruksi melalui interaksi digital berulang dan diperkuat oleh konflik antarkelompok. Individu mengadopsi identitas tersebut bukan semata karena keyakinan ideologis, melainkan juga karena kebutuhan untuk merasa diterima dalam komunitas digital yang sepandangan. Herdiana (2019) menambahkan bahwa mekanisme serupa berlaku di luar ruang digital, di mana representasi identitas religius dalam pemilihan kepala desa terbukti mampu

mendatangkan legitimasi dan dukungan sosial yang nyata. Ini menegaskan bahwa identitas politik pada dasarnya adalah alat representasi diri yang bekerja lintas ruang sosial dengan logika yang sama: menampilkan diri sesuai ekspektasi kelompok demi memperoleh penerimaan.

2. *Social Validation* sebagai Mekanisme Penguat Identitas Politik

Social validation terbukti menjadi mekanisme psikologis sentral yang menopang bertahannya identitas politik di media sosial. Ramli (2026) menemukan bahwa konsumsi dan distribusi konten politik oleh mahasiswa didorong tidak hanya oleh kebutuhan informasi, tetapi juga oleh dorongan psikologis untuk memperoleh penerimaan sosial. Khairina dkk. (2022) menunjukkan bahwa algoritma *echo chamber* memperparah mekanisme ini dengan menciptakan lingkungan informasi yang homogen, sehingga individu lebih mudah mendapatkan validasi dari kelompok yang sudah sependangan yang menciptakan siklus: identitas ditampilkan, mendapat validasi, lalu semakin diperkuat. Namun, Harsono (2023) memberikan catatan kritis bahwa ketika validasi tidak terpenuhi atau identitas terancam, individu cenderung merespons secara agresif dan defensif, yang memperlihatkan bahwa ketergantungan pada

validasi sosial justru dapat memperparah polarisasi digital.

3. Politik Identitas dan Partisipasi Politik Digital Generasi Muda

Judijanto dkk. (2024) melalui analisis SEM-PLS membuktikan bahwa politik identitas dan penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi politik digital generasi milenial dan generasi Z. Media sosial menjadi arena utama untuk memperoleh informasi, berdiskusi, dan terlibat dalam kampanye digital, sementara penggunaan media sosial yang aktif terbukti memperkuat hubungan antara identitas politik dan keterlibatan digital. Namun, Judijanto dkk. (2024) dan Harsono (2023) sama-sama mengingatkan bahwa dinamika ini juga membawa risiko berupa misinformasi, polarisasi, dan ujaran kebencian. Sementara itu, Khairina dkk. (2022) menemukan bahwa mahasiswa masih memiliki keterbukaan relatif terhadap pandangan berbeda, yang menunjukkan bahwa literasi digital dan kemampuan berpikir kritis berperan sebagai faktor penyeimbang penting dalam mengelola dampak negatif politik identitas di media sosial.

4. Implikasi Psikologis *Social Validation* terhadap Identitas Politik

Secara psikologis, *social validation* memiliki implikasi yang mendalam terhadap pembentukan konsep diri politik individu. Situmorang dan Hayati (2023) menunjukkan bahwa validasi yang diperoleh secara digital memberikan penguatan psikologis yang mendorong individu mempertahankan identitas yang relevan dengan kelompoknya. Ketika apresiasi dan dukungan diterima secara konsisten, identitas tersebut semakin terinternalisasi dan menguat menjadi bagian dari konsep diri. Herdiana (2019) memperluas dimensi ini dengan membuktikan bahwa mekanisme validasi sosial melalui identitas politik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi mampu menggerakkan keputusan kolektif masyarakat secara nyata. Hal ini menegaskan bahwa identitas politik sebagai bentuk *social validation* adalah fenomena psikososial yang kompleks, bekerja lintas ruang digital dan nyata, dengan dampak yang melampaui sekadar ekspresi ideologis di media sosial.

KESIMPULAN

Kajian ini menghasilkan tiga simpulan utama. Pertama, identitas politik di media sosial merupakan konstruksi sosial yang dipertahankan oleh mekanisme *social validation*. Individu menampilkan identitas politik bukan

semata karena orientasi ideologis, melainkan juga karena kebutuhan psikologis akan pengakuan dan rasa memiliki kelompok di ruang digital (Situmorang & Hayati, 2023; Wil-dan dkk., 2020; Ramli, 2026).

Kedua, hubungan antara identitas politik dan *social validation* bersifat timbal balik. Di satu sisi, validasi sosial memperkuat identitas dan meningkatkan partisipasi digital (Judijanto dkk., 2024; Khairina dkk., 2022). Di sisi lain, dinamika ini berisiko memunculkan polarisasi dan keterlibatan kontra yang agresif ketika validasi tidak terpenuhi (Harsono, 2023).

Ketiga, mekanisme ini tidak terbatas pada ruang digital, melainkan juga berlangsung dalam praktik demokrasi nyata. Herdiana (2019) membuktikan bahwa identitas politik yang relevan dengan nilai kelompok mampu menggerakkan dukungan kolektif secara signifikan, menegaskan bahwa *social validation* melalui identitas politik adalah fenomena psikososial yang lintas ruang.

Sebagai tindak lanjut, penelitian mendatang perlu menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk menggali pengalaman psikologis individu dalam membangun identitas politik di berbagai platform digital. Peningkatan literasi digital juga perlu menjadi prioritas agar media sosial

dapat berkembang menjadi ruang demokrasi yang sehat dan inklusif.

Daftar Pustaka (APA Style Edisi 7)

Alviano, I., & Saloom, G. (2022). Validasi pengukuran identitas sosial versi Indonesia dengan analisis faktor konfirmatori (CFA). *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 10(4), 761–769.

Harsono, H. (2023). Politik identitas dan partisipasi politik di media sosial: Analisis model struktural pada generasi Z di Kota Malang. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 166-187.

Herdiana, D. (2019). Konstruksi politik identitas melalui nilai-nilai Islam dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(2), 253–274.

Judijanto, L., Wandan, H., Ayu, N., Triyantoro, A., & Suroso. (2024). Pengaruh politik identitas dan penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik digital pemilih milenial dan Gen Z di Indonesia. *Sanskara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 24–

35.

<https://doi.org/10.58812/sish.v2.i01>

Khairina, J. K. H. W., Ramadhan, K. F., Haris, M. Z., Kharisma, R., & Nayla, Y. A. (2022). Fenomena echo chamber di media sosial dan dampaknya terhadap polarisasi politik bagi mahasiswa. *Journal of Civics and Education Studies (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan)*, 9(2), 121–130.

Ramli, I. K. (2026). *Hubungan antara validasi sosial Instagram dengan konsumsi berita politik nasional mahasiswa FISIP UNHAS angkatan 2022* [Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin].

Situmorang, W., & Hayati, R. (2023). Media sosial Instagram sebagai bentuk validasi dan representasi diri. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 9(1), 111-118.

Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milenial Indonesia di era 4.0. *Journal of Islamic*

Studies and Humanities, 4(2), 187–217.

Suciati, H., & Nuqul, F. L. (2025). Peran media sosial dalam membangun identitas politik perempuan: Dampaknya terhadap self-efficacy dan

partisipasi politik. *Empatheia: Jurnal Psikologi*, 2(1), 53–63.

Wildan, M., dkk. (2020). *Penetrasi politik identitas melalui media sosial: Studi terbentuknya identitas politik “kampret” dan “cebong” di Indonesia*. *Journal of Politics and Policy*